

SAHRODA SAQLANGAN MADANIYAT

(Aqchaxan-qal'a manzilgohi haqida)

Aytmuratova Aynur Polatbaevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi tarixi va madaniyati davlat muzeyi bo'lim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502032>

Annotatsiya. Maqolada Aqchaxan-qal'a yodgorligidan topilgan madaniy yodgorliklar tafsifi, ularni tadqiq qilgan olimlar nazariyasi tahlili va yodgorlikning tarixiy xronologiyasini belgilovchi keltirilgan ilmiy dalillar haqida aytilgan. Shuningdek, Zardushtiylik dinining o'ziga xos ko'rinishlari haqida aytilgan fikrlarga to'xtalgan.

Kalit so'zlar: Zagros, Elam, Midiya, Ahamoniylar, Shilpik, Daxma, Kushonlar, Toshqirman, portret, "Olomon" sahnasi, Radiouglerod, "Marosimlar majmuasi", "ovchi", Kortej, Parfiya, Pazirik, Mitra, Siyovush, Ellin, Navjot, Kushti, Sudre, Griffinni bosh kiyim, Avesto, akinax, Yasht, Videvdod.

Аннотация. В статье описываются культурные памятники, найденные на памятнике Акчакхан-кала, анализируются теории ученых, которые их изучали, и представлены научные доказательства, определяющие историческую хронологию памятника. Он также остановился на мнениях, высказанных о специфических проявлениях религии зороастризма.

Ключевые слова: Загрос, Элам, Мидия, Ахемениды, Шилпик, Дахма, Кушаны, Ташкырман, портрет, сцена "Толпа," Радиоуглерод, "Комплекс ритуалов," "охотник," Кортёж, Парфия, Пазырик, Митра, Сиявуш, Эллин, Навджат, Кушти, Судре, Гриффиновый головной убор, Авеста, акинах, Яшт, Видевдод.

Annotation. The article describes the cultural monuments found at the Akchakhan-Kala site, analyzes the theories of scientists who studied them, and provides scientific evidence that determines the historical chronology of the monument. He also touched upon the opinions expressed about the specific manifestations of the Zoroastrian religion.

Keywords: Zagros, Elam, Media, Achaemenids, Shilpik, Dahma, Kushans, Tashkirman, portrait, "Crowd" scene, Radiouglerod, "Ritual Complex," "hunter," Cortège, Parthia, Pazyrik, Mithra, Siyavush, Ellen, Navjot, Kushti, Sudre, Griffin headdress, Avesta, akinax, Yasht, Videvdod.

Yer bag'rida joylashgan sahro qumlar inson ko'zini aldaydi ba'zida. Mustaqilligimiz sharofati bilan yer bag'rida saqlangan necha ming yillik tarixga ega shaharlar o'rganilib avlodlarga taqdim etilib kelinmoqda. Mana shunday shaharlarning biri Aqchaxan-qal'a hisoblanadi.

Aqchaxan-qal'a manzilining ilmga ma'lum bo'lishi 1951-yillarda boshlangan. Yodgorlik birinchi marta 1956 yilda S.P.Tolstov boshchiligidagi Xorazm ekspeditsiyasi tomonidan kashf etilgan. 1980-yillarda Qoraqalpoq arxeologlari guruhi yodgorlikni o'rganib chiqib, devorlarning yer yuzasida ko'rinadigan dastlabki rejasini tuzdilar. Qoraqalpoq-Avstraliya ekspeditsiyasi tomonidan 1995-yildan buyon qazishmalar olib borilmoqda. Arxeologik tadqiqotlar natijasida bir qancha ilmiy maqolalar ilmga taqdim etildi. Xususan Alisan Betts va G'ayratdin Xo'janiazovlarning 2019-yil chop etilgan "Aqchaxan-qal'a" kitobida yodgorlikda tadqiqot ishlarining boshlanishi, unda ishtirok etgan olimlar va keyingi avlod arxeologlari haqida

to'xtalgan. Yodgorlikning joylashuvi, tarixi, arxeologik topilmalar haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek yodgorlikning xronologik yashash davri haqida ma'lumotlarni taqdim qiladi. Unga ko'ra Aqchaxan-qal'a yodgorligi haqida bir qator radiokarbonli datinglar shuni ko'rsatadiki, u miloddan avvalgi III asr oxiri – II asr boshlarida tashkil etilgan va eramizning II asr o'rtalarigacha, tinch yo'l bilan tashlab ketilgancha foydalanishda davom etgan. Biroq, o'z tarixining qaysidir davrida Aqchaxon-qal'a hujumiga uchradi. Qo'rg'onlarning bir qismi yondirilgan va devorlarni yo'q qilishga urinish izlari bor, ammo yodgorlik muvaffaqiyatli himoyalangan. [6. 3-63b]

Qadimgi Xorazm hududida Ahamoniylar hukmronligi haqidagi fikrlarga ko'ra Forslar Eron shimolidagi kichik qabila sifatida ossuriyaliklar hukmronligi ostida hukmron kuch sifatida paydo bo'lganligi haqida aytadi. Ular janubga ko'chib o'tib, Zagros tog'laridagi Elam chegaralarida saltanat tuzdilar, so'ngra o'z navbatida shimoldagi yerlarda o'zlarini kuchliroq Midiya qirollarining vassallari hisobladilar. Miloddan avvalgi 550 yilda ularning taqdiri keskin o'zgardi. Yangi va qudratli hukmdor Buyuk Kir boshchiligida Ahamoniylar qirollik avlodi Midiya imperiyasini ag'darib tashladi va o'zini Eron ustidan hukmdor sifatida o'rnatdi. Uning qo'shinlari qadimgi dunyoning ko'p qismini zabt etishga kirishdi va bir necha yil o'tib u qadimgi Sharqning barcha siyosiy va iqtisodiy rivojlangan davlatlarini nazorat qilish uchun xalqlar imperiyasiga, misli ko'rilmagan birinchi imperiyaga asos soldi. Miloddan avvalgi VI asrga kelib, Amudaryo deltasi imperiya tarkibiga kirdi. Yunon tarixchisi Gerodot delta-Xorazm xalqlarini, o'sha paytda ma'lum bo'lgan 16-satraplik tarkibiga kiruvchi imperiyaning ma'muriy bo'linmalarini, parfiylar, so'g'diylar va ariylar bilan bir qatorda janubiy Turkmaniston, Samarqand va Avg'onistonda Hirot aholisini sanab o'tadi. Biz Doro 1 ning bir qancha targ'ibot matnlarida xorazmliklar sanab o'tilganini uchratamiz va Xorazm firuzasi uning imperator erlarining barcha boyliklari bilan bezatilgan Susadagi muhtasham saroyini bezash uchun berilgan. Tarixiy jihatdan biz Amudaryo deltasi va Ahamoniylar imperiyasi o'rtasidagi aloqani aniq topishimiz mumkin, ammo buni arxeologik jihatdan aniqlash qiyinroq. Miloddan avvalgi VII asrga kelib, deltaning g'arbiy qirg'og'ini sak qabilalari egallagan, sharqiy qirg'og'ida esa aholisi arxeologlarga Amirobod madaniyati nomi bilan ma'lum bo'lgan kichik dehqon qishloqlari vujudga kelgan. Ushbu tub o'zgarishlarda birdaniga tubdan yangi madaniy ta'sirlar paydo bo'ldi. Bu Amudaryoning g'arbiy oqimlaridan biri bo'lgan Daudan shoxchasida mustahkamlangan Kuzeli-g'ir manzilgohi shaklida yaqqol namoyon bo'ladi.

Kuzeli-g'irning asosini miloddan avvalgi 530-yillar, Buyuk Kirning O'rta Osiyoga yurishi miloddan avvalgi 520-yillar, Doro o'sha yerlar ustidan doimiy nazoratni ta'minlash zarur deb topgan vaqt bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq, agar shunday bo'lsa, dastlabki reja asosan shimoliy chegaralarni g'arbiy deltadagi sak qabilalari bilan ta'minlash edi. Xorazmning haqiqiy salohiyati sharqiy qirg'oqda yotardi va bu madaniy ta'sirlarning tarqalishi uchun biroz ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Biroq, ular buni amalga oshirishi bilanoq, voqealar jadal rivojlana boshladi. Ahamoniylar madaniyati o'zi bilan sug'orma dehqonchilik va monumental me'morchilik bilan bog'liq muhim texnologik ko'nikmalarni olib keldi. Amirobod qishloqlari oddiygina eski daryo o'zanlaridan foydalangan bo'lsa, endi ular shimolga cho'zilgan va deltaning janubiy qismi bo'ylab dalalar va aholi punktlari tarmog'ini ta'minlash uchun shoxlangan rasmiy kanallarga aylandi. Kanallar shoxlari va vohaning cho'l chekkalarida yangi mustahkamlangan hududlar paydo bo'ldi. Hudud botqoq va buta o'simliklari bilan qoplangan, obod va unumdor yerga aylandi.

Olimlar tomonidan tiklangan ushbu davr arxeologik materiallarida Xorazmning bevosita Ahamoniylar bilan aloqasi juda kamligi aytilgan. Qimmatbaho materiallar, agar tasodif yoki

falokat bo'lmasa, hech qachon tashlanmaydi. Ammo Ahamoniylar hukmronligi davrida xorazmliklar o'z o'liklarini dafn etishmadi. Buning sababi ahamoniylardan meros bo'lib qolgan diniy urf-odatlar majmui asosida zardushtiylik dinini xorazmiylar tomonidan ommaviy ravishda qabul qilinishi, xorazmliklar o'ziga xos variantlari bilan ishlab chiqqanligidir. Zardushtiylik eng qadimgi dunyo dinlaridan biridir. Bu nom Avesto matnlarida, uning izdoshlarining diniy kitoblarida Zardusht payg'ambar Zardusht nomidan olingan. Zardushtiylik birinchi buyuk monoteistik qadimgi dunyo dini hisoblanadi. [6. 3-63b]

V.N.Yagodin, Alisan Betts, Fiona Kidd, Elizabeth Baker Brite, Gairat Khozhaniyazov, Shamil Amirov, V.V.Yagodin va Geraldine Fraylarning maqolasida Xorazmda Zardushtiylik urf-odatlarining tarqalishi bo'yicha Sulton-Uaiz-tog' shimolidagi Amudaryoga qaragan Shilpik, Daxma yoki Sukunat minorasi tuzilishida yaxshi tasvirlanganligi haqida aytiladi. Shuningdek Ahamoniylarning Xorazm ustidan nazorati juda qisqa bo'lganligi, miloddan avvalgi V asrga kelib Fors va Xorazm o'rtasidagi aloqalar zaiflashgan yoki butunlay uzilgan. Delta hududi mustaqil ravishda rivojlana boshladi va ko'plab yangi joylar paydo bo'ladi. Ulardan Qozoqly-yatkan eng yirik va eng muhimlaridan biri ekanligi ta'kidlangan. [1.7-41b]

Xorazm hukmdorlari Ahamoniylar davri O'rta Osiyoning boshqa hududlari, ehtimol, So'g'diyona yoki Baqtriya tomonidan ramziy ma'noda hukmronlik qilishda davom etgan bo'lishi mumkin, ammo arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, u ehtimol, miloddan avvalgi IV asrgacha o'z-o'zidan gullab-yashnagan. Bu davrda yangi qal'alar, qurildi, kanallar va sug'orish tizimlari kengaytirildi. O'zini podshoh deb bilgan mahalliy hukmdorlarning borligini Xorazm podshohi eramizdan avvalgi 328-yilda Iskandar Zulqarnayn bilan uchrashish uchun Samarqandga kelgani haqidagi tarixiy ma'lumotlar tasdiqlaydi. Iskandar Forsni zabt etishda va O'rta Osiyo bo'ylab yurishida cho'l bo'ylab juda shimolda joylashgan Xorazmni bezovta qilmadi. Biroq, yunon urf-odatlari, me'morchiligi va san'at uslublari O'rta Osiyoning an'anaviy hayotiga singib ketganligi sababli uning ta'siri butun mintaqaga keng tarqalganligi haqida aytilgan. [6. 3-63b]

Hindiston shimoli bo'ylab cho'zilgan va Xitoy va Rim o'rtasidagi hozirda yaxshi yo'lga qo'yilgan sharq-g'arb Ipak yo'llari bilan uchrashish uchun boy savdo-sotiqni tortib olgan, Kushonlar, ehtimol, Xorazmiyani hech qachon nazorat qilmagan, ammo ularning ta'siri yangi janubiy me'morchilik uslublari va moddiy madaniyatning jihatlarida aniq ko'rinadi. Biroq, bu kuchga kirgunga qadar Aqchaxon-qal'a tashlab ketilgan va Xorazmning janubga ochilishini uning vorisi To'proq-qal'aning qirol qal'asida ancha yaqqol ko'rish mumkin.

Qadimgi O'rta Osiyoni o'rganishda cho'l muhitida sun'iy suv ta'minoti uchun "voha" atamasi ham qo'llanilgan, bu ta'rif Toshqirman uchun ishlatilgan. Voha ichida, uni belgilab beruvchi qadimiy kanaldan tashqari, ko'plab qadimiy manzilgohlar va boshqa xususiyatlar mavjud bo'lib, ulardan ikkitasi Toshqirmon tepaligining diniy majmuasi va Aqchaxon qal'aning massiv mustahkam o'rni hisoblanadi. [6. 3-63b]

Fiona Kiddning Qadimiy manzilgoh Aqchaxon-qal'a qurilmasi haqidagi berilgan fikrlariga ko'ra, Aqchaxon qal'a qadim zamonlardan beri keng mustahkamlangan qirollik marosimi va ehtimol ma'muriy markaz bo'lib, diniy va sulolaviy mavzudagi hashamatli freskalar bilan bezatilgan ta'sirchan monumental me'morchilikni o'z ichiga olgan qurilma sifatida tilga olinadi. Qurilishi texnik xizmat ko'rsatish va uning bezaklarining boyligi bilan bog'liq ko'p xarajatlarni talab qildi. Aqchaxon qal'aning asosiy vazifasi shundaki, u shoh marosimlari, ayniqsa diniy amaliyot bilan bog'liq bo'lgan joy edi. Ob'ektni zardushtiylik dini bilan bog'laydigan aniq marosim funksiyasi bilan yong'in bilan bog'liq ko'plab noodatiy xususiyatlar

mavjud. Bu talqin zardushtiylik ruhoniylarining diniy atributlari bilan inson boshli xo'rozlarni aks ettiruvchi devorlardagi tasvirlar elementlari bilan kuchli quvvatlangan. [3. 65-88b]

Alisan Betts va G'ayratdin Xo'janiazovlar Aqchaxan-qal'a qurilmasi va uning ahamiyati haqida Qadimgi Xorazmning ko'plab mustahkamlangan joylaridan farqli o'laroq, Aqchaxon-qala cho'lda alohida vayronaga aylanmaydi. Bugun u o'tmishdagidek qishloq xo'jaligi bilan o'ralgan. Shuningdek, u qadimgi Istemes ko'li qirg'og'iga yaqin joylashgan bo'lishi mumkin. U tashlab ketilganidan ko'p o'tmay, shamollar uni qadimgi daryo o'zanlarining kulrang qumlari bilan qoplagan. Yodgorlik bir qator massiv istehkomlar bilan himoyalangan. Ular ikki qismga bo'lingan, birinchi bo'lib qurilgan kichikroq to'rtburchaklar korpus, shimoliy devorning sharqiy uchiga qo'shilgan keyingi devor bilan dumaloq cho'zilgan g'arbiy devorning janubiy uchi, jami taxminan 56 ga maydonni egallashi aytilgan. [6. 3-63b]

Aqchaxon-qal'a ikkita to'rtburchak shaklda mustahkamlangan to'siqdan iborat qurilma hisoblanadi. [3. 65-88b]

Ilk ichki shaharning devorlari dastlab massiv bo'lib, ikki yarusda baland jangovar, tashqi devorlari pastroq bo'lib, tashqi tomondan chuqur ariqlar bilan o'ralgan edi. Tashqi perimetrdagi devorlar barcha burchaklarda oraliqlari 22 m bo'lgan katta minoralar mavjud. Uch tomonda labirintlar deb nomlanuvchi katta kompozitsion fasad qismi joylashgan. [6. 3-63b]

F.Kidd Aqchaxon-qal'a manziling 2000 yilda 10-hududda olib borilgan qazishmalarda yodgorlikning yuqori qo'shimchasida boy bezatilgan monumental qurilish majmuasi qoldiqlari topilganligi haqida aytiladi. KY10 majmuasi deb nomlanuvchi struktura majmuasini maqsadli qazish ishlari 2004 yilda boshlangan. Shu vaqtdan boshlab devoriy san'atning ajoyib korpusi va boshqa topilmalar Xorazm tasviriy san'ati repertuarini ancha kengaytirdi. Bu xilma-xil tasvirlar korpusi taxminan qirqta noma'lum figurani saqlagan "portret" galereyasini va miloddan avvalgi 1-asrga oid muqobil hayvonlar va odamlarni o'z ichiga olgan kortej sahnasi qismlaridan tarkib topgan. [2.229-276b]

Shuningdek, Aqchaxon-qal'adagi KY 10 majmuasi yodgorliklari haqida Xorazm va Parfiya munosabatlarining ta'siri haqida fikrlar aytiladi. Aqchaxon-qal'adan paydo bo'lgan devoriy va boshqa san'at korpusi Xorazm san'atini o'rganishga yangi turtki beradi. Biroq, Aqchaxon-qal'aning o'ziga xos kontekstida bu munozarani murakkablashtirishi mumkin bo'lgan bir nechta masalalar, ulardan asosiysi, binoni bezashda ishtirok etgan homiylar va dizaynerlarning kimligidir. Aqchaxon-qal'adagi ko'rgazma dasturida Eron (Ahamoniylar va Parfiya, jumladan, ellinlar), cho'l va mahalliy san'atning ko'plab elementlarini eklektik tarzda o'z ichiga oladi, bu Xorazmning qishloq xo'jaligi va chorvachilik dunyosi o'rtasidagi dinamik joylashuvini aks ettiradi. Bundan tashqari, Aqchaxon-qal'aning o'ziga xos mavqeini hisobga olgan holda, ushbu topilmadagi tasviriy san'at "Xorazm" uslubining vakili deb avtomatik tarzda taxmin qilish mumkin emas. [2.229-276b]

Ahamoniylar davrining o'zida Xorazm va Parfiya, So'g'diyona va Ariya bilan birgalikda Ahamoniylar imperiyasining 16-o'lpon to'lovchi viloyatini tashkil qilgan (Gerodot Tarixi III, 93). Kserks (486-465) boshchiligida xorazmliklar va parfiyaliklar Farnaks o'g'li Artabaz qo'shini tarkibida Baqtriya anjomlarini kiyib, birga yurishgan (Gerodot Tarixi VII, 66). Doro III qo'shinlari ro'yxatida Xorazmning yo'qligi, bu bosqichga kelib, ehtimol, mintaqa imperiyadan ajralib chiqqanligini ko'rsatadi - bu g'oya olimlarning islomgacha bo'lgan O'rta Osiyo tarixida faqat minimal rol o'ynagan degan xulosaga kelishiga olib keldi.

KY10 qurilish majmuasi markazidan olingan parchada bir-birining ustiga qo'yilgan uchta qisman saqlanib qolgan profil yuzlari qoldiqlari ko'rsatilgan. (1-rasm)

1. Oqchaxon qal'a. Devoriy rasm fragmenti, "Olomon" sahnasi. Ishlov berilmagan fragmentning raqamli trassirovkasi.

"Olomon" sahnasi. Ishlov berilmagan fragment - yuz terisi tana rangining ikkita rangi, engilroq va quyuqroq ohang yordamida tasvirlangan. Ohanglar har xil qalinlik va shakldagi egri chiziq'larga bo'yalgan, yuzlarga to'liqlik va to'qimalarni beradi. Ko'zlarga alohida e'tibor qaratildi, ular yuqori va pastki kipriklarning stilize qilingan ko'rinishiga ega. Fragment plomba ichida topilgan, shuning uchun uning qayerdan tushganini aniq bilib bo'lmaydi. Shunga qaramay, sahnaning markaziy bino markaziga yaqinligi tasvirning ahamiyatidan dalolat beradi. [2.229-276b]

Pastki qismdan oldin qurilgan "yuqori" korpus "pastki" korpusning shimoli-g'arbiy burchagida joylashgan. Yuqori korpus bir nechta monumental tuzilmalar bilan ajralib turadi, ularning vazifalari noaniqligicha qolmoqda. Rasmlar topilgan KY10 majmuasi yuqori korpusning shimoli-g'arbiy burchagida joylashgan. Majmuaning markaziy binosi, har tomondan koridor bilan o'ralgan bo'lishi mumkin, garchi faqat g'arbiy yo'lak keng ko'lamda qazilgan (2-rasm). Xonalar va o'tish joylari yoki koridorlar majmuasi, bu yo'lakni o'rab oladi. G'arbiy yo'lakning janubiy qismidagi C14 ma'lumotlari bu hudud uchun miloddan avvalgi 1-asrning o'rtalariga to'g'ri keladi. Stratigrafiya majmuadagi ikkita asosiy qurilish bosqichini ko'rsatadi. [3. 65-88b]

2. Aqchaxon qal'a, KY10 qurilish majmuasi va g'arbiy yo'lakdagi yurish sahnasi joylashuvini ko'rsatuvchi reja.

Sharqiy darvoza qazilgan. Kirish chiziqqa parallel istehkomlar bor bo'lib, buning natijasida to'g'ridan-to'g'ri devorlar ostiga yaqinlashgan har bir kishi o'zini olov chizig'ida topadi. Birinchi tashqi darvoza butunlay mustahkam devorlar bilan o'ralgan kichik xonaga olib

borardi. Bu xonada ushlangan har bir kishi, tashqi darvoza orqasida yopiq va ichki darvoza hali ham yopiq holda, jangovar himoyachilarning to'liq ixtiyorida bo'lar edi. Ichki darvoza tashqi darvoza oralig'i to'g'ri burchak ostida bo'lib, u tor, kengligi bor-yo'g'i 4 metrdan iborat bo'lgan. Unga loydan yasalgan kalta zinapoya yoki rampa orqali kirish mumkin edi, bu esa arava yoki aravalarning o'tishini cheklab qo'ygan va eshikdan o'tish uchun hatto chavandoz ham otdan tushishini talab qilingan.

Yuqori shaharning shimoli-g'arbiy burchagida marosim majmuasi joylashgan. U murakkab, kvadrat monumental binodan iborat. Bir qator devorlar, kameralar va yo'laklar bilan o'ralgan markaziy bino. Ushbu qismdagi inshootlarning aksariyati Yuqori shaharning istehkom devorlari bilan bir vaqtda yoki undan ko'p o'tmay qurilgan. Markaziy binoning o'lchami taxminan 60 dan 60 metrga teng bo'lib, dumaloq burchak minoralari va har ikki tomonida juft dumaloq minoralar, uch tomondan yonma-yon darvozalari bor. [6. 3-63b]

"Markaziy bino ikki asosiy qurilish bosqichidan iborat bo'lib, oxirgisi yaxshi saqlangan. Radiouglerod aniqlashlari shuni ko'rsatadiki, eng so'nggi bino miloddan avvalgi I asrda qurilganligi haqida ma'lumot berib o'tadi. Tarixiy davrda erta Xorazmning badiiy repertuari haqida juda kam ma'lumot mavjud. Rasmlar juda yaxshi saqlangan bo'lib, ular turli mavzular va uslublarni aks ettirgan, xususan ular devoriy san'at va boshqa me'moriy bezaklarning integratsiyalashgan dasturi bo'lgan. [1.7-41b]

"Marosimlar majmuasi" va uning atrofida olib borilgan qazishmalar natijasida uning tuzilishiga oid ba'zi tafsilotlar aniqlangan. Janubiy-g'arbiy va shimoliy tomonda yotqizilgan xandaklar shuni ko'rsatdiki, markaziy bino kamida ikkita qisman o'rab turgan devorlar bilan o'ralgan, ba'zilari esa devor rasmlari bilan bezatilgan. Markaziy binoning janubi-g'arbiy kvadrati g'arbiy va janubdan asosiy binoning ichki devori bilan, sharqdan esa alohida devor bilan o'ralgan, shuningdek, shimolga ochilgan ustunli zaldan iborat. Zalda bezatilgan shift bo'lishi mumkin. Markaziy binoning janubi-g'arbiy tomonida mehrob majmuasi joylashgan bo'lib, unda bo'yalgan ko'plab devor rasmlari parchalari va loydan ishlangan haykaltaroshlik namunalari topilgan. Zalning shimolida ochiq hovli bo'lib, bir qancha diniy inshootlar, jumladan, sayoz olov qurbongohlari, loydan yasalgan havza va polga kesilgan chuqurga o'rnatilgan katta xum (sopol idish) mavjud. Qurilish majmuasining nafisligi sharqdan bir necha kilometr uzoqlikdagi Toshqirmon-tepaning biroz kechroq qurilgan olov ibodatxonasidan keskin farq qiladi, ammo lekin "Kushon"ning boy bezatilgan saroylaridan biri Tuproq-qal'a saroyi bilan yaxshiroq o'xshashliklarni topadi.

Majmua bo'ylab 450 dan ortiq gips parchalari qazilgan. Bular majoziy va bezakli dizaynlarni ko'rsatadi. KY10 majmuasi g'arbiy koridorda topilgan noyob portretlar to'plamiga alohida e'tibor qaratilgan.

Portret galereyasi g'arbiy yo'lakning shimoliy qismida ochilgan. Majmuaning markaziy binosini o'rab turgan. Ushbu shimoliy qismi to'liq qazib olingan. Yo'lak 1,6 metr kenglikdagi aylanma maydonini ta'minlaydi. U markazda tashqi makon majmuasidan ichki binoga olib boradigan eshik bilan kesilgan. Yo'lakning janubiy qismining sharqiy yuzi o'rnida muqobil hayvonlar va odamlarni o'z ichiga olgan kortej sahnasi topildi. KY10 qurilish majmuasi bo'ylab topilgan tasvirlarda, oltin barg bilan qoplangan qolipli gips parchalari, qoliplangan mis qotishmasi va ko'plab mis qotishma mixlari, qo'sh tosh ustunlar ustida turgan bo'yalgan ustunlar va shiftlar bu boy bezakdan dalolat beradi.

Kortejdagi hayvonlar orasida turgan figuralar har bir hayvonga hamrohlik qilayotgan kuyovlar yoki shaxslar sifatida talqin qilinadi. Ushbu saqlanib qolgan qoldiqlar asosida namoyishda tasvirlangan figuralarning liboslari haqida kam narsa aytish mumkin. Garchi shimlar

boldir va to'pig'iga o'rnatilgandek ko'rinsa-da, ular etikga kiyilganmi yoki yo'qmi, noma'lum. [3. 65-88b]

KY10 majmuasida, kostyum rangi ko'pincha ramziy ma'noga ega, ayniqsa Eron kontekstida, o'ziga xos ranglar turli ijtimoiy guruhlar bilan bog'langan. Aqchaxon-qal'ada bu qanchalik haqiqat ekanligi noma'lum. Ko'pincha F1da pushti-qizil izlari bo'lgan qora shimlarni aniqlash mumkin; F2 da qizil-jigarrang shimlar; va F3 ustida sariq izlari bor qora shimlar. Ushbu tasvirlarni Fiona Kidd Pazirik gilami va Shanpula to'qimasi bilan bog'liqligini ko'rib chiqadi. Pazirik gilami saqlanishi va to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligi tufayli kuyovlar kostyumining rangini o'rganish uchun eng yaxshi qiyosiy manba hisoblanadi. Ushbu gilamdagi yurish figuralari kiyadigan dumaloq shakllar bilan bezatilgan sariq shimlar o'rnatilgan figuralarning to'liq ko'k shimlaridan ajralib turadi. Shanpula to'qimasida sariq-oltin rangli kvadrat shaklidagi bezaklar bilan bezatilgan keng ko'k shim va qizil etik kiygan "ovchi" tasvirlangan. [3. 65-88b]

Bu figuralar va hayvonlar o'rtasidagi munosabatni tushunish ham qiyin - ular orqasida turgan hayvonni boshqarganmi yoki oldinda turgan hayvonning orqasidan ergashganmi yoki o'ziga xos hayvonlarni olib borishda ko'rsatkichlar bo'lishi mumkin[3. 65-88b]

Kortej sahnasida hayvonlarning orqa, bosh va bo'yin qismlarining yo'qligi ularni aniqlashga to'sqinlik qiladi. Shunga qaramay, hayvonlarning to'rt oyoqli ekanligi aniq. Xorazmda otlar odatda sopol idishlar, qimmatbaho toshlar, tangalar va kichik haykalchalarda tasvirlangan. Shuningdek, numizmatikada otlar ko'pincha chavandoz bilan ko'rsatiladi. [3. 65-88b]

Kortej sahnalarida otning ham, tuyaning ham borligi, albatta, g'alati emas. Yurish sahnalarida tuyalar va otlarning yana bir muhim qiyosiy manbasi So'g'd san'atida, xususan, Afrasiyobdagi bo'yalgan zalning janubiy devorida tasvirlangan sahnada uchraydi. Garchi Aqchaxon-qal'a sahnasidan ancha dabdabaliroq bo'lsa-da, unda otlar tasvirlangan, ulardan kamida bittasi - oldingi oyog'i ko'tarilgan - odatda tuyalar va oq fil qurbonlikka keltiriladi. Marshak bu devordagi sahnani Navro'z bayramida ajdodlarga sig'inish bilan bog'laydi va so'g'd diasporasi san'atida tasvirlangan dafn marosimlarining boshqa qiyosiy dalillarini keltiradi. Bu manzaralar va siyosiy qonuniylashtirish o'rtasidagi bu g'oya umumiy bog'liqlik turli olimlar tomonidan targ'ib qilinadi [3. 65-88b]

Tik turgan yoki yetaklagan otning ko'tarilgan old oyog'i bir tomondan Ahamoniylar, ikkinchi tomondan Xorazm va boshqa keyingi Eron (Parfiya va Sosoniylar) yodgorliklaridagi otlar tasviridagi farqni aks ettiradi. Ahamoniylar dunyosida tik turgan yoki yetaklagan otlar va tuyalar (shu jumladan Pazirik materiali) aks ettirilgan marosim sahnalarida, odatda, otlarning to'rtta oyog'i erda yoki kamdan-kam hollarda, faqat bir oz ko'tarilgan old tuyog'ini ko'rsatadi. . Ko'tarilgan old oyoq bu xususiyat O'rta Osiyoga – hech bo'lmaganda Xorazmga – yunon va rim dunyosi ta'sirida kirib kelgan bo'lishi mumkin. [3. 65-88b]

3. Paziriq. qo'rg'on gilamidagi yurish sahnasi (JETTMAR, 1967-yil, rasm. 103); b. Kuyovlardan birining tafsiloti (S. Stark tomonidan suratga olingan).

Kortejdagi hayvonlar ranglari, A5 qora rangda, A4 qizil, A3 ko'k-kulrang, A2 qizil va nihoyat A1 qora rangda berilgan. Saqlangan joylarda barcha hayvonlarning pushti-qizil tuyoqlari bor. A3 kortejda ko'k-kulrang rangi bilan aniq ajralib turadi. Hayvonlarning ranglarini bir vaqtning o'zida real va ramziy ko'rish mumkin. Qora hayvonlarga qo'shimcha ravishda, qizil rang kashtan rangidagi hayvonni va ko'k-kulrang, oq yoki kumush rangli hayvonni ifodalashi mumkin. Hayvonlarning o'xshash o'lchamlari ularning o'xshash holatini ko'rsatishi mumkin, ranglarning farqlanishi esa boshqa ramziy yoki haqiqiy funktsiyaga ishora qiladi.

Hind-eron va keyinchalik turkiy e'tiqodlarda, shuningdek, zardushtiylik an'analari otlarga turli murojaatlarda rangning ahamiyati uning yurishdagi hayvonlarning roli va o'ziga xosligini yaxshiroq tushunish imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Saklar dunyosida Kuzminaning fikricha, shohlar va xudolar bilan bog'liq otlar oq (kumush) yoki kashtan (oltin) bo'lgan. Oq otlar Mitra bilan bog'liq. Tolstov qora otlarni, xorazmiylar kontekstida, Xorazm sulolasining afsonaviy asoschisi, qora ayg'ir mingan unumdorlik xudosi Siyovush bilan bog'lagan. "Shohnoma"da qizil ot Rustam bilan bog'langan. Kengroq qilib aytganda, Axchaxon-qal'adagi otlarning ranglari Ahamoniylar san'atining turli kontekstlarida o'xshashliklarni topadi. [3. 65-88b]

Muqobil hayvonlar va odamlarni o'z ichiga olgan kortej sahnasining kompozitsiyasi va inson figuralarining hayvonlar o'rtasida joylashishi Eron dunyosi va Markaziy Osiyodagi bu sahnalarning yana bir xilma-xilligini ko'rsatadi. Hayvonlarning rang naqshlari Eron dunyosidagi boshqa kortej sahnalarida ma'lum emas va Akchaxon-qal'a sahnasining o'ziga xos xususiyati bo'lishi mumkin. Ko'tarilgan old oyoq so'nggi temir davri Xorazm san'atida ot va tuyalarga xos bo'lsada, bu motiv fazo va xronologik jihatdan nihoyatda keng tarqalgan. Shunga qaramay, Aqchaxon-qal'a kontekstida va ayniqsa Parfiya dunyosi bilan aniqlangan aloqalarni esga oladigan bo'lsak, bu xususiyat Parfiya yoki Ellin dunyosi, ehtimol Gretsiya yoki Rim tomonidan kiritilgan g'arbiy ta'sirga ishora qilishi mumkin. [3. 65-88b]

Aqchaxon-qal'a korteji sahnasida delegatsiya otlarni tekshirish va markalash uchun, sovg'a yoki o'lpon sifatida, qurbonlik uchun olib kelayotganini ko'rsatadimi? Biroq, kortej harakatlanayotgan koridorning shimoliy qismidagi kortej sahnasi va ramkali byust galereyasi tasvirlari o'rtasida qanday bog'liqlik bo'lishi mumkin? Tasvirlarning yana bir talqini mumkin, bu topilmaning taklif qilingan siyosiy maqomiga aniq ishora qiladi. Chavandoz ot ko'pincha

dafn marosimlarida qurbonlik otlari bilan, xususan, ajdodlarga sig'inish marosimlari bilan bog'liq. Xorazmda ajdodlarga sig'inish yaxshi ma'lum. Al-Beruniy hech qanday marosimlarni alohida ta'riflamasa-da, xorazmliklar oylarida o'tkaziladigan bayramlar haqidagi muqaddimasida u «.. ular o'z ajdodlari qilmishlarini xotirlash uchun boshqa kunlarni nishonlaydilar». Rapoport bu xususda turli manzilgohlardan topilgan haykalli ossuariylar asosida Xorazmda ajdodlar kulti mavjudligini isbotlovchi dalillarni muhokama qildilar. Xorazm va bu marosimlarni umuman Yangi yil bilan bog'laydi. [3. 65-88b]

Grenet Aqchaxon-qal'a yurishi sahnasini ajdodlarga sig'inish bilan bog'laydi. Navro'z va ajdodlarga sig'inish bilan bog'liqlik koridorning shimoliy qismidagi portret galereyasi bilan kortej sahnasini bog'lashning yana bir qulay vositasidir. KY10 binosining monumentalligi sulolaviy hokimiyatni nishonlagan tantanali kontekstni aks ettirishi mumkin edi. [3. 65-88b]

Kortej sahnasining muhokamasi ikkita dastlabki g'oyani ajratib ko'rsatdi: KY10 majmuasining g'arbiy yo'lagidagi tasvirlar topilmaning siyosiy funktsiyasini aks ettiradi, ehtimol ajdodlarga sig'inish bilan bog'liq marosimlarda namoyon bo'ladi. Kortej sahnasi esa Xorazmdagi elita san'atining mahalliy elementlari haqida tushunchaga ega bo'lish uchun muhim manba hisoblanadi. Ot va hamrohning muqobil yurishi sahnasi Eron dunyosiga mashhur bo'lgan bu mavzuning o'ziga xos xorazmlik (o'ng qirg'oq? Aqchaxon-qal'a?) xususiyatini aks ettirishi mumkin, hayvonlarning rang naqshlari, shuningdek, uni boshqa Ahamoniylar va Ahamoniylar davridan keyingi qiyosiy misollardan ajratib turadi, ko'tarilgan old oyoq Ahamoniylar an'anasining uzilishini ko'rsatishi va ellin yoki parfiya aloqasini ta'kidlashi mumkin. Nihoyat, "portret" galereyalari va kortej sahnalari islomgacha bo'lgan O'rta Osiyoda yaxshi ma'lum mavzu bo'lsa-da, ularning Aqchaxon-qal'adagi uyg'unligi o'ziga xosdir. Elementlarning bu aralashuvi - alohida-alohida o'z ahamiyatini aks ettirishi mumkin - KY10 majmuasining g'arbiy yo'lakchasidagi ikonografiyaning tavsifa etilgan talqinlari bilan birgalikda topilmaning taklif qilingan siyosiy funktsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. [3. 65-88b]

Kozoqli-yatqan rangtasvir asarlarining tayyorlanishi, tuzilishi va material tarkibini o'rganish uchun 2006 va 2007-yillarda pigment va gips namunalarning texnik tahlillari o'tkazildi. Tahlil uchun millionlab qozoq-yatqan bo'laklari orasidan qatlam stratigrafiyasi va pigment materiallari aniq saqlanib qolgan va aniq tasvirga ega bo'lmagan bo'yoq va suvoq bo'laklari tanlab olindi. Kompozitsion materiallarning dastlabki identifikatsiyasi sifatida barcha namunalar rentgennan o'tkazildi.

Kazakly-yatqan murakkab bo'lmagan yerni foydalangan holda va asosan mahalliy mavjud bo'yoq maydoni to'g'ridan-to'g'ri loy suvoqli devorga qo'yilgan 1 dan 5 millimetrgacha qalinlikdagi gips suvoq qatlami bilan tayyorlangan.

Ko'mir va turli xil temir oksidlari qizil, sariq, pushti, qora, jigarrang, kulrang-ko'k ranglarning nozik palitrasini yaratishga yordam berdi. Mikroskopiyada mahalliy materiallardan nozik farqlarini yaratish uchun ko'mir maydalanib, kulrang ko'k rang hosil qilish uchun foydalanilgan.

Janubiy klasterda aniqlanishi mumkin bo'lgan portret tasvirlarini saqlaydigan ettita parcha topildi. O'n ikkita bosh parchasi aniqlangan, bu esa bu hududda kamida o'n ikkita shaxs tasvirlanganligini ko'rsatadi. Etti shaxs chapga yoki janubga, beshtasi o'ngga yoki shimolga qaraydi. Bu klasterda qush protomasi va cho'kkalab o'tirgan griffin bosh kiyimi mavjud. Olti kishi bosh kiyim kiymaydi.

Shimoliy klasterda aniqlanishi mumkin bo'lgan portret tasvirlarini saqlaydigan o'n ettita parcha topildi. Sakkizta bosh parchalari topilgan, bir bosh chapga yoki janubga, yetti boshi o'ngga yoki shimolga qaragan. Cho'kkalab o'tirgan grifon bosh kiyimi va boshqa noaniq bosh

kiyim turi qayd etildi. To'rt kishi bosh kiyim kiyimagan. Ushbu klasterning shimoliy uchida oq fonda qora bo'yalgan matnning ikkita bo'lagi ham topilgan. Shunga o'xshash chizilgan matn g'arbiy yo'lakning janubiy qismida kortej sahnasi bilan bog'liq holda ham topilgan.

Qushning protom bosh kiyimi egalari va marhumning ruhi o'rtasida bog'liqlik bormi? Nega faqat portret galereyasidagi ayrim shaxslar bu bosh kiyimni kiyishadi? Zardushtiylik an'analarida ajralgan ruh ko'pincha kaptar sifatida aniqlangan, qush bilan ifodalanadi.

Milodiy VII asrga oid Xitoy matnida Navro'z bayramida soch va soqol kesish haqida so'z yuritilgan. Soqolsizlar uchun ba'zi tushuntirishlarni beruvchi akt galereyadagilarning yuzlari, muqobil ravishda soqolsizlik marosim pokligining umumiy ramzi ham bo'lishi mumkin. Bu xususda zardushtiylik diniy marosimi Navjot marosimining ramzi deb olsak, Navjot — bu zardushtiy bolalarining diniy hayotga rasmiy qabul qilinish marosimi bo'lib, 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan oraliqda o'tkaziladi. Marosim tartibi: Bola maxsus diniy kiyim — Sudre (oq ko'ylak) va Kushti (ipdan yasalgan belbog') kiyadi. Sudre — poklik va adolatni ifodalaydi. Kushti — insonning Ahura Mazda oldidagi majburiyatlarini eslatadi. Marosim davomida mobad Avestodan maxsus duolar o'qiydi. Ahamiyati: Bu marosim orqali bola o'z hayotini yaxshilik va poklik yo'lida yashashga va'da beradi. [7. 5-12]. Livshitsning yodgorlikdagi yozuvning manosini shox va og'il deb tarjima qilinganligini hisobga olsak, marosim shoxlar og'illari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ammo yodgorlikdagi portret kiyimlari bu marosim bilan xos kiyinish an'analarini ifodalamaydi.

Portret galereyasidan olingan barcha yozilgan gips parchalarining taxminiy umumiy maydoni 10,3 m ni tashkil qiladi. Portretlanuvchi shaxslarning erkak yoki ayollikini ularning soch soqoli yoki ko'krak qafasiga qarab emas, balki, yelkalarining keng yoki kichkinaligiga qarab farqlash kerak. Tasvirlarning har jihatlarini turli xil istiqbollarni taklif etadi. Profilda tasvirlangan yuz bilan byustning intalpozitsiyasi Xorasmian tangalarida kuchli o'xshashliklarga ega. Frontal ko'krak va profildagi yuz birinchi asr tangasida bosh kiyimdagi qush ham ko'rsatilgan. Biroq, bu holda qush qanotlari bilan ko'rsatilgan va KY06 hovuzining parchalarida ko'rsatilgan qush protom bosh kiyimidan juda farq qiladi. Va nihoyat, koridorda topilgan bo'yalgan matnlarning parchalarini dastlabki o'qishlar bir nechta hukmdorga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishni taklif qiladi. Ushbu matnlar biron bir portret bilan qaytarib bo'lmaydigan darajada bog'lanmagan bo'lsa-da, ular dastlab bir yoki bir nechta tasvirlar bilan aniq bog'langan bo'lishi mumkin deb hisoblash kerak.

Kostyum galereyada namoyish etilganlarning shahsi va maqomiga kirish uchun qimmatli manba hisoblanadi. Liboslar bezaklari va rangi juda xilma-xil bo'lib, bo'yin cho'qqisining bezaklaridan tashqari, fon rangi va chiziqlar rangi, soni va turiga asoslangan ko'plab potentsial kostyum o'zgarishlari mavjud. Ushbu bosqichda oq rang yuqori tana kiyimlarining eng keng tarqalgan rangi ekanligini ko'rsatadi. Qizil-jigarrang va sariq-oltin fon ranglari sifatida ham ajralib turadi, ammo ular kamroq tarqalgan.

Galereyada liboslar bezaklarining xilma-xilligidan tashqari, kamida ikki xil turdagi bosh kiyimlar aniqlangan. "Griffinli bosh kiyim" (eng yaxshi saqlangan KY06) bosh atrofida va orqa tomoniga bog'langan tasma va boshning old yarmi atrofida uchburchak shaklidagi old qism bilan bezatilgan hayvonning egilgan tanasi va qushning bo'yni va boshi tasviri. Qushlarning protom bosh kiyimi guruh tomonidan griffin bosh kiyimidan ajralib turadi. Aslida, qushlarning protom bosh kiyimining tasmasi saqlanib qolgan biron bir misolda aniq ko'rsatilmagan va biron bir misol bu bosh kiyim qanday mahkamlanganligini aniq ko'rsatmaydi.

4. Protom (yuqorida) va grifon (pastda) bosh kiyimlarining tafsilotlari. Restavratsiya jarayonida.

Patlar turli tomchi, oval, kvadrat va dumaloq shakllarda Eronda keng tarqalgan qushlar tasviriga juda o'xshash uslubda taqdim etilgan. KY06 hovuzining bir qismi ushbu ikkala bosh kiyimni bitta qismda ko'rsatadi, burishgan grifon bosh kiyimi kiygan qahramon qush protomi bosh kiyimi kiygan qahramonning tepasida joylashgan. Rasmda grifon va qush protomining bosh va bo'yin qismlari ko'rsatilgan. Bu yerda bosh kiyimning yo'qligini ham hisobga olish kerak. Bugungi kungacha tahlil qilingan eng yirik portret ramkalarida tasvirlangan qahramonlarning bosh kiyimlari bo'lmaganligi va eng murakkab bezakli ustki kiyim kiyganligi qadimgi Xorazmda maqomning vizual tasvirlanishi masalasini ko'taradi.

5. Janubiy klasterdagi bo'laklar

Qushlar tasvirlangan bosh kiyimlar Xorasmiyada yaxshi ma'lum bo'lib, Parfiya va dasht dunyosida ham uchraydi. Yuqorida ta'kidlanganidek, miloddan avvalgi birinchi asrga oid Xorasmiya tangasida hukmdorning bosh kiyimida qanotlarini yozgan qush tasvirlangan. Biroq, shunga o'xshash qushlar, ayniqsa Xorasmiya va Parfiyada, tumshug'ining shakli bo'yicha ham, keng yoyilgan qanotlari bo'yicha ham yirtqich qushlar sifatida belgilanadi. Vaynbergning ta'kidlashicha, burgut toji Xorasmiy qirollariga xosdir, garchi Xorasmiy tangalarida tasvirlangan qushlarning o'ziga xosligi haqida maxsus tadqiqot bo'lmagan. Shunday bo'lsa-da, kazaklyatkanlarda o'ziga xos yirtqichlik xususiyatlari ko'rinmaydi. Qanotlar umuman tasvirlanmagan va tumshuqlarida yirtqichdan ko'ra don bilan ozuqlanuvchi qushlarga ko'proq o'xshash xususiyatlar ko'rsatilgan. [1.7-41b]

Frantz Grenet ma'lumotlarida 2015 yilda Aqchaxon-qal'a o'rnida Qoraqalpoq-Avstraliyaning Qadimgi Xorazm ekspeditsiyasi a'zolari gipostyle zalining janubiy uchida qazilgan devor tantanali marosimlar majmuasining markaziy binosi rasmlari parchalarini tozalash va yig'ish ishlarini amalga oshirganligi aytilgan. Bu joydan topilgan "portret galereyasi" va "procession sahnasi" kabi, majmuaning uchinchi davri boshlanishiga to'g'ri keladi. Ushbu bosqichning mutlaq xronologiyasi bizning eramizning boshida yoki eramizning 1-asr boshlarida bir qator radiokarbon sanalari bilan belgilanadi. Tez orada ma'lum bo'ldiki, balandligi olti

metrgacha bo'lgan kamida uchta ulkan o'lchamdagi figuralar gipostyle zalining janubiy devorini bezash uchun ishlatilgan. Ular xudolarning timsoli ekanligi aniq.

6. Aqchaxon qal'a: asosiy gipostil zalning janubiy devoridagi uchta xudo (rekonstruksiya taklif qilingan fragmentlarning joylashuvi).

Ushbu rasmlarni muhokama qilishni hozirda ma'lum bo'lganidek, dastlab guruhning chap tomonida joylashgan eng yaxshi saqlanganidan boshlansa, uni o'lim va hukm o'rtasidagi uch kun davomida ibodat xudosi, jinlarning bosh jangchisi va ruhning himoyachisi Srosh deb bilish uchun jiddiy sabablar bor. Asosiy dalil tunikaning markaziy tasmaidagi takrorlangan naqshdan kelib chiqadi, og'izni himoya qilish (padam) kabi shubhasiz zardushtiylik marosimlarini kiygan "qush-ruhoniylar", aniqrog'i xo'roz-ruhoniylar va muqaddas novdalar dastasi (barsom). Bu gibrid figura Avestoning bir parchasida xo'roz, ya'ni kechanning oxirgi uchdan

7. Srosh kitelining markaziy tasmaida tasvirlangan "qush ruhoniylari" tafsiloti.

birida bo'lib o'tadigan xizmat paytida Sroshning yordamchi ruhoniysi vazifasini bajaradi.

Xudoning kostyumidagi boshqa naqshlari ham tasodif emas. Bo'yinbog', garchi unchalik yaxshi saqlanib qolmagan bo'lsa-da, qayiqda tashish manzaralari bilan bezatilgan ko'rinadi (har bir qayiqda hayvonning boshi bilan orqa tomoni, ustunni itarib turgan tik turgan odam, svastikaga o'xshash, bo'ronlar tasviri sifatida korpusdagi motivlar bor). "Avesto"da suvdan xavfsiz o'tish to'g'risidagi duolar bilan bog'liq holda tilga olingan yagona xudo Srosh bo'lib, u xavf-xatarlar va jinlardan bosh himoyachidir. Suv yo'llarini xavfsiz kesib o'tish, shubhasiz, Xorazmiyada Markaziy Osiyoning boshqa joylaridan ko'ra muhimroq edi, chunki Oxus o'zining kengligi tufayli mamlakatning ikki yarmi o'rtasida aloqa qilish uchun haqiqiy to'siq yaratishi mumkin, ayniqsa urush vaqtida.

Xudoning ba'zi boshqa atributlari Sroshning Avesto ta'rifida o'ziga xos moslikni topa olmaydi. Masalan, kamardagi kalta qilich (akinakes) va uning shimidagi bustard naqshi. Bu qush aniq chaqqonlik ramzi - bu Sroshga xos xususiyat, balki boshqa xudolarni ham ifodalovchi xususiyatdir. Olov rang toj yanada hayratlanarli. Ehtimol, uning o'lchami yaxshiroq ko' uchun bo, chunki u yer sathidan olti metr balandlikda edi. Ahamoniylar san'atida bunday tojlar mavjud emas. Bunday toj faqat ellinistik va parfiya san'atida paydo bo'ladi.

8. Markazdagi Aqchaxon qal'aning ikkinchi xudosi (bu yerda fravashiylarning timsoli sifatida belgilangan).

Ikkinchi ilohiy figura unchalik yaxshi saqlanib qolmagan, ammo qazish jarayonida oldingi muhokama qilinganidan farqli o'laroq, uning qo'llarining bo'laklari topilgan. Ular aylanalar bilan o'ralgan ko'k kamarni, yulduzlar va quyoshli samoviy gumbazni ushlab turishadi. Bir nechta zardushtiylik xudolari osmon bilan alohida aloqaga ega. Axura Mazda, Mitra, Asman, ammo "osmonni pastdan ushlab turadigan" yagona ilohiy guruh - bu ajdodlarning oldindan yaratilgan ruhlari va himoyachilari bo'lgan fravashilardir.

Fravashilar guruhining individual timsoli. Stilizatsiyalangan gullar bilan bezatilgan dumaloq qalpoqli bosh kiyim Sroshnikidan juda farq qiladi. Bunday dumaloq qalpoqchalar yoki tiaralarni ba'zi Arsakid shohlari kiygan, ammo ular Sosoniy malikalariga ham xosdir, shuning uchun ayol qiyofasini tanib olishimizga hech narsa to'siqlik qilmaydi.

Ushbu ikkinchi xudoning tunikasining markaziy bandida bir qator juftlashgan figuralar tasvirlangan, ularning har biri og'zini yopuvchi va kamarli ruhonydan iborat - bu holda "qush-ruhony" emasligi aniq - va taxtda o'tirgan balandroq bir kishi, shuningdek, og'zini yopgan va qirollik lentasi bilan o'rnatilgan bosh kiyim kiygan. Bu xususiyat uchun Mishel Minardi tangalardagi xorazm shohlari tasviri bilan aniq taqqoslagan. Stoldan ko'tarilib, taxtga o'tirgan qahramonning cho'zilgan kaftiga etib boradigan olov tillari. Men ushbu ketma-ketlikni quyidagicha izohlashni taklif qilaman.

9. Ikkinchi xudo tunikasining markaziy tasmada tasvirlangan ibodat sahnalarining tafsiloti.

Fravardi Yashtda ta'kidlanganidek, o'tmishdagi turli qirollarning individual Fravashilariga qilingan hurmat. Har bir taxtning o'ziga xos shakli borligi, ehtimol, qirol ajdodlari ketma-ketligini ko'rsatadi.

Uchinchi xudo, kompozitsiyaning o'ng tomonida, yomon saqlangan. U bir-biriga o'ralgan o'simlik naqshli og'ir mantiya kiyadi, buning uchun Fiona Kidd Pazyrik va Katandadagi skif qabrlaridagi ba'zi mato naqshlari bilan yaqin o'xshashlikni taklif qiladi.

10. O'ng tomondagi ma'buda tafsilotlari bilan jayron tasviri tushirilgan lavhani ko'rsatadi.

Hozircha topilgan triadaning har ikki tomonida boshqa ulkan figuralar tasvirlanganmi yoki yo'qligini aniqlashning imkoni bo'lmasa-da, bu uch xudo Aqchaxon-qal'aning asosiy ustunli zalining janubiy devorida markaziy o'rin tutganligi aniq. Srosh va fravashilar o'rtasidagi funktsional bog'liqlik aniq ko'rinadi, chunki bu avesto mavjudotlari o'limdan keyingi ruhning taqdiri bilan bevosita bog'liq va ular er yuzidagi kurashlarda dindorlarning asosiy yordamchilaridir.

Ushbu yangi dalillardan kelib chiqqan holda, zardushtiylik san'ati birinchi marta Qadimgi Xorazmiyada, shoh marosimlari kontekstida va o'zlarining Yashtlari va Videvdodlarini juda yaxshi bilgan ruhoniylar nazorati ostida ixtiro qilinganga o'xshaydi. Zardushtiylikning shu paytgacha ishonilgandek, hind kinnaralarining kech moslashuvi emas, balki Kushon imperiyasidan oldingi xorazmlarning asl ijodi ekanligi haqidagi kashfiyotlar, shu jumladan, "qush-ruhoni" kabi nafis timsoli, hayratda qoldirdi. 2014 yil sentyabr oyida Nukus shahridagi restavratsiya laboratoriyasida bo'lgan Aqchaxon-qal'a rasmlarida bir vaqtning o'zida kuchli zardushtiylik asosiga ega bo'lgan bir qator diniy belgilar saqlanib qolingan.

Agar bu tadqiqot keyin Aqchaxon-qal'a Qadimgi Xorazm shoh saroyida Zardushtiylik xudolarining ikkinchi galereyasi mavjudligini isbotlay olsa, bu xorazm podshohlari va ularning ruhoniylarining zardushtiylik ikonografiyasini targ'ib qiluvchi rolini yanada kuchaytirgan bo'lar edi. [5.68-86b]

Mishel Minardi 2007-yilda Aqchaxon qal'aning Qadimgi Xorasmiy shaharchasida KAE tomonidan olib borilgan arxeologik ishlar davomida ketos tasvirlangan xom loydan yasalgan parcha baland relyef topilganligi haqida aytadi. O'sha modellashtirilgan haykal ikki qismdan iborat bo'lib, ular mavjudotning boshi va o'ralgan dumining oxirgi qismidir (11-rasm). Cho'zinchoq qoziq boshi bo'rtib chiqqan ko'z, qizil milklar va oq tishlar bilan ajralib turuvchi tasvir taxminan 30x12 sm. Ushbu devordan 9 sm masofada joylashgan taxminan 47x45 sm o'lchamga ega yumaloq shakldagi bo'lak maxluqning o'ralgan dumi qora nuqtalar va dumining qora suzgich bilan tugaydigan qizil terminal qismi haddan tashqari bo'yalganligi bilan ajralib turadi.

11. Devoriy rasm parchasining tafsiloti Oqchaxon qal'a zoomorf terminallar bilan tasviriy muxitni ko'rsatadi.

Ushbu ketoslarni Minardi ko'pgina madaniy topilmalar bilan solishtiradi. Xususan, Bu yerda Aqchaxon qal'adan topilgan xom loydan yasalgan parchalangan relyef eramizdan avvalgi

VII asr g'arbiy ikonografiyasida kelib chiqishi g'arbiy bo'lgan dengiz maxluqi ketosni ifodalaydi deb taxmin qilinadi. Bu dengiz jonzotining o'rta asrlargacha va undan ham uzoqroqqa yetib borgan ellincha tasvirlash qonuni baliq dumi va suzgich qanotli ilonsimon tana, ko'pincha yuqoriga qayrilgan va cho'zilgan tumshuqli uzun to'liqsimon tumshuq va ko'pincha boshidan chiqib turadigan ilonsimon tanani qoplagan tikanli tojning paydo bo'lishi bilan ajralib turadi. Boshi odatda itga o'xshaydi, garchi ba'zi variantlar bilan ajdaho yoki timsohga yaqinroq o'xshashlikni beradi. G'arbiy yunon va yunon-rim dunyosida ketos odatda dengiz ma'budalari va ularning mifologiyasi bilan bog'liq bo'lgan dengiz maxluqidir va u, masalan, Gomerning Fetida va Axilles qurollari bilan Nereidalar haqidagi hikoyasida uchraydi, u Andromeda afsonasining bosh qahramoni va umuman dengiz tiaslariga tegishlilikini ta'kidlaydi.

Aqchaxan-qal'a namunasi 4a va 4b ushbu "yo'naltiruvchi chiziqlar"ga amal qiladi, uning boshi esa cho'zinchoq va itnikiga o'xshash bo'lib, bundan tashqari, ochiq qizil milklari, uzun oq tishlari va tik qaraydigan ko'zlarining ayanchli ifodasi bilan ajralib turadi. Tumshug'i yuqoriga ko'tarilmagan, ammo burun teshigi bo'rtib chiqqan. Ko'z ham bo'rtib chiqqan va qora chiziq bilan chegaralangan. Bu oxirgi kontur ko'z kosasidan radial tarzda chiquvchi boshqa qisqa qora chiziqlar bilan birgalikda maxluq terisidagi ajinlarni ifodalaydi. Ko'z ostidagi soyalar ham ifodalanadi. Keto yarim ochiq og'iz bilan tasvirlangan va uning qizil tilining bir qismi birinchi maxluqning katta oq tishi qisman yopilgan bo'lishiga qaramay hali ham ko'rinib turibdi. Relyefning barcha tafsilotlari Aqchaxan qal'a devoriy rasmlarining aksariyatida bo'lgani kabi faqat qora va qizil ranglardan foydalangan holda modellashtirilgan loy asosiga yopishtirilgan oq gips qatlami ustidan bo'yalgan.

Maxluq tanasidan qolgan narsa uning burama dumining bir qismidir. "Ketonlarning terisi oq standart fonda yana bir bor bo'yalgan qora nuqtalar bilan ajralib turadi. Boshqa ortiqcha bo'yalgan detallar hayvonning (reptiliyalarda bo'lgani kabi) bo'sh qorin qismini ifodalash uchun o'ramning qora bo'shlig'ida davom etadigan qizil terminal qismi (dum) va uning butunlay qora terminal qanoti, afsuski, to'liq saqlanib qolmagan. Qora rang spiralning markaziy bo'shlig'ini aylanib o'tadigan, shuningdek, dumning qizil oxirgi qismi ostidan o'tadigan yumaloq chiziqdir.

Aynan ketos tasvirlarining boshqa xalq madaniyatidagi ko'rinishlarini Minardi, Birinchi "ochiq" ketolar (shunday nomlangan) 6-asrning 2-choragida Keredan Korinf qora shaklli gidriyasida paydo bo'lgan deya ta'riflaydi. O'sha asrning oxiri - miloddan avvalgi V asrning boshlarida Kindya tangasida ketos zarb qilingan. O'shandan beri va klassik davrda, ayniqsa qizil shaklli vazalarda, varrakning tasviri ko'payib, o'zgarib boradi (turli hayvonlar shaklidagi tumshug'iga kelsak) va miloddan avvalgi IV asrda bir nechta mayda tishli va cho'zinchoq tumshuqli ajdahoga o'xshash ketos yaxshi o'rnatilganga o'xshaydi, bu ikonografiya asrlar davomida saqlanib qoladi va Antik davrdan ham o'tib ketadi deya ta'kidlaydi. Shuningdek ushbu tasvirlarning O'rto Osiyo madaniyatida ellinistik ketoslarning eng qadimgi namunasi Baqtriya jangovar filining egarini bezab turgan mashhur detal hisoblanadi. Bu yerdagi hayvon Aqchaxan-qal'a namunasi bilan taqqoslaganda ko'proq otga o'xshaydi, ammo uzun tumshug'ida timsohga o'xshash ajinlarning mavjudligi uni standart ajdahoga o'xshash mavjudotga yaqinlashtiradi. "Baqtriya" deb tasniflangan miloddan avvalgi II asrga tegishli yana bir ketos hozirda Mixo muzeyi kolleksiyasida saqlanmoqda.

Aqchaxan-qal'a qumlari ostida xom loydan yasalgan haykalning boshqa qismlari ham saqlanib qolganligini aniqlash uchun qo'shimcha arxeologik tadqiqotlar o'tkazish zarurligini hisobga olgan holda, hozirda manzilgohning Marosim majmuasining diniy va marosimiy vazifalarini shubhasiz tasdiqlovchi dalillarni tashkil etuvchi uchta asosiy element mavjud: zardushtiylik xudosi tasviri bo'lishi mumkin bo'lgan devor rasmlari, uning fil suyagi bilan

jihozlangan olov mehrobi va endi xuddi shu olov mehrobi hududidagi dengiz maxluqining xom loydan yasalgan relyefi. Marosim majmuasining ushbu hududini qazish ishlari hali tugallanmagan, ammo u xom loy bilan bo‘yalgan haykallar bilan ko‘plab bezatilganligi aniq.

Shunisi aniqki, Xorasmiya ketoslarining ikonografiyasi va uslubini ellinistik muhitdan boshqa joyda, ehtimol Markaziy Osiyoda kuzatish mumkin emas. Aqchaxon-qal‘aning tarixiy manzarasi modellashtirilgan haykalning diniy ma‘nosiga ishora qiladi - agar biz shaharchaning Bosh mehrob maydonidan olingan bu parchalarni qandaydir oddiy va mustaqil bezak deb hisoblashni istamasak. Uning dengiz tabiati suv xudolari bilan bog‘liqligini ta‘minlaydi, Xorasmiyada ular o‘z-o‘zidan Oks bilan bog‘langan bo‘lishi mumkin. [4.165-200b]

Toshqirmon vohasining Akchaxonqal‘a va Toshqirmontepa yodgorliklarida qayd etilgan antik davrlarga oid bo‘lgan sopol idishlar funksional vazifasiga ko‘ra tasnif qilinib, ikki turga, maishiy va qurilish turlariga ajratildi.

Toshqirmon vohasi sopollari tahlili asosida ular texnologik jihatdan uch uslubda; qo‘l, kulolchilik charxi va qo‘l-charxda yasalishi asoslanib, har bir yasaliş uslubining texnik-texnologik usullari ajratib berildi. Toshqirmon vohasi sopollari texnik-texnologik tadqiqotlari natijasida, qo‘lda yasalgan, qo‘l va charx yordamida, va kulol charxda hosil bo‘lgan sopol idishlarni shakillantirishning uchta usuli aniqlandi.

Toshqirmon vohasidagi qurilish sopollarining tayyorlash texnologiyasi va shakllari tavsifi asosida mazkur obodonlashtirishda, suv ta‘minoti va suv quvuri tizimlarida antik davrdan foydalanilganligi aniqlandi.

Mil. avv. IV-III asrlarga oid sopol majmuasiga xos bo‘lgan idishlar, ya‘ni bo‘rtma naqshli suvdonlar, sher boshli tutqichli ko‘zalar, ritonlar, o‘yilgan va bo‘yalgan bezakli xumlarning yo‘qligi asosida Toshqirmon vohasidagi qadimgi Xorazm davrining sopol majmuasining quyi sanasi mil.avv. III asr oxiri va mil.avv. II asr boshlari bilan sanalandi. [8. 5-24]

Yodgorlikdan topilgan madaniy yodgorliklar Qadimgi Xorazm zaminining buyuk tarixini, rivojlanish tsivilizatsiyasini ifodalash bilan birga, davlatning qadimiy ildizlarinin o‘rganishga yana ham chorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. V.N.Yagodin, Alisan Betts, Fiona Kidd, Elizabeth Baker Brite, Gairat Khozhaniyazov, Shamil Amirov, V.V.Yagodin va Geraldine Fray, “Karakalpak-Australian Excavations in Ancient Chorasmia. An Interim Report on the Kazakly-yatkan Wall Paintings: the portrait gallery”, - “Journal of Inner Asian Art and Archaeology”. New-York.: 2009.
2. “Complex Connections : Figurative Art from Akchakhan-Kala and the Problematic Question of Relations between Khorezm and Parthia”.. France. 2011. In: Topoi, volume 17/1, 2011. pp. 229-276;
3. THE RECESSION SCENE AT AKCHAKHAN-KALA FIONA KIDD. I (NEW -YORK).:2012
4. Mishel Minardi “Ellenist Xorazm ketoslari Aqchaxon-qal‘a” F.: 2016. 165-200b
5. Frantz Grenet Was Zoroastrian Art Invented in Chorasmia? Ancient civilizations from Scythia to Siberia 24 (2018) 68-86 b.
6. Alisan Betts va G‘ayratdin Xo‘janiyazovlarning 2019-yil chop etilgan “Aqchaxon-qal‘a” N.; 2019.